

IJTIMOIIY FAOL VA BAG‘RIKENG SHAXSNING KAMOL TOPISHIDA OILANING AHAMIYATI

Abduqahharov Lochinbek Tursunali o‘g‘li

Namangan tumani 10-sonli umumta‘lim maktabi ijtimoiy fan o‘qituvchisi

Rezyume: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasi xalqlari turmush tarzida axloq bosh tamoyil bo‘lib kelganligi va unda oiladagi tarbiya o‘ziga muxim institut ekanligi, ijtimoiy faol va bag‘rikeng shaxsni tarbiyalash davrning muxim zaruriyati ekanligini ijtimoiy-falsafiy tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: Tafakkur, turmush tarzi, fuqarolik jamiyati, Markaziy Osiyo, oila, mahalla, globallashuv, qadriyat, madaniyat, ijtimoiy faollik.

Markaziy Osiyo mintaqasida asrlar mobaynida aholi turmush tarzi va tafakkurida ma‘naviyat, din-axloq, ta‘lim-tarbiya va madaniyat uyg‘un holda amal qilishi asosiy mezonga aylangan. Axloq har qanday sharoitda insoniylikning bosh tamoyili sifatida tan olingan. Qolgan barcha harakatlar va mezonlar, jumladan, iqtisodiy hamkorlik, o‘zaro yordam, bozor munosabatlari, savdo-sotiq, mol ayirboshlash ham qadimdan yuksak odob va axloqqa tayangan ma‘naviy-mafkuraviy munosabatlarning bir qismi hisoblangan. Ayni vaqtda xalqimiz mentalitetidagi ushbu noyob xususiyatni vorisilik ana‘nalari sifatida asrash muhimki, globallashuv davridagi “ommaviy madaniyat” kabi zararli ta‘sirlardan saqlanishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Bir tomondan, ayrim xalqlar madaniyati boshqalarning rivojiga, ularning jahon tamadduniga yaqinlashuviga yordam bermoqda. Ikkinchi tarafdin, ba‘zan rivojlangan xalqlar madaniyati taraqqiyotdan ortda qolgan millatlar madaniyatini yutib yubormoqda. Ularga kuchli ta‘sir o‘tkazib, o‘ziga xosligini, milliy xususiyatlarini, qadriyatga aylangan urf-odat va an‘analarini poymol etayotir. Ta‘kidlash kerakki, jahon tamadduni yutuqlariga ko‘r-ko‘rona ergashish milliy o‘ziga xoslikni zavolga mahkum etadi. Axloq va odob borasidagi milliy qadriyatlarning o‘zaro birlashib, yaqinlashib borishi taraqqiyot qonunidir. Lekin har bir millatning

o'zigagina xos bo'lgan ijtimoiy, ma'naviy, milliy axloqiy qadriyatlari butunlay birlashib, uyg'unlashib ketmaydi. O'z milliy qadriyatlarini chuqur bilgan odamgina boshqa xalqlarning madaniy merosini o'rganishga ehtiyoj sezadi va qadriga yetadi. O'z davri ijtimoiy muhiti talablariga javob tariqasida qaror topgan an'ana va marosimlarning barchasi ham millatning kelgusi taraqqiyoti uchun poydevor bo'la oladigan qadriyatlarga aylanavermaydi. Bir vaqtlar qadim ajdodlarimizning ma'naviyatida mezon bo'lib xizmat qilgan “Ezgu niyat”, “Ezgu so'z” va “Ezgu amal” birligi tamoyili nafaqat o'sha davr ma'naviyati uchun, ayni paytda hozirgi davr ma'naviyatining takomillashuviga ham tamal toshi vazifasini o'tashi mumkinligini hisobga olib bu kabi qadriyatlarimizni asrashimiz va rivojlantirishimiz zarurdir. Ma'naviy-iqtisodiy omillarning ta'sirini kuchaytirish hisobiga yoshlarda ijtimoiy faollikni oshirish, ularda g'oyaviy immunitet rivojini ta'minlashda yetakchi o'rin egallab, ma'naviy-axloqiy qiyofasining faollik darajasini yuksaltiradi. Buning uchun oilaviy qadriyatlar targ'ibini keng yo'lga qo'yish, mahallaning tarbiyaviy imkoniyatlaridan yanada samaraliroq foydalanish ko'zda tutiladi. “Ijtimoiy faollikni shakllantirishning an'anaviy institutlariga insonga ketma-ket ta'sir ko'rsatuvchi oila, yaqin atrofdagilar, maktab, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari, ijtimoiy tashkilotlar, ishlab chiqarish kiradi”¹¹. Demak, ijtimoiy faollik darajasini shakllantirish omili sifatida oila asosiy o'rinni egallar ekan, oilaning tarbiyaviy ta'sir etuvchilik omilini e'tirof etgan holda e'tibor qaratishni taqozo etadi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'biri bilan aytganda: “...hammamizga ayon bo'lishi tabiiyki, oila sog'lom ekan – jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan – mamlakat barqarordir”¹². Insonning, xususan yoshlarning ma'naviy axloqiy qiyofasi oilada shakllanib, rivojlanib boradi. Shaxsning ma'naviy kamol topishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ota-onalar va pedagoglarning u yoki bu yosh bosqichida axloqiy normalar o'zlashtirib olinishi qonuniyatlarini qanchalik tushunishiga bog'liq bo'ladi”¹³. Va bu axloqiy normalar o'zaro do'stlik va bag'rikenglik xislatlarining rivojida muhim o'rin tutadi. Chin ma'nodagi ijtimoiy birdamlik, avvalambor,

¹¹ Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madaeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. –T.: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2006. B-8.

¹² Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: - Ma'naviyat, 2008. B-58.

¹³ Ota-Mirzayev O.B., G'anieva M.X., Latipova N. va b.sh. Oila ma'naviyati. – Toshkent, 2007. B-25

korporativ yondashuv, xar bir fuqaroning kamol topishiga koʻmaklashuv orqali ifodalanadi. Shu sababli ijtimoiy davlatga xos boʻlgan ochiq oshkoralik va universallik kabi tamoyillar bilan bir qatorda tolerantlik xam muxim ahamiyat kasb etadi”¹⁴. Ushbu tajriba bugungi kunda Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham shakli, mahalliy oʻz-oʻzini boshqarish organi sifatida talqin etilib, mazmunan mahalla institutining funksiyalarini bajarayotganligi, ushbu tajribaning ommalashayotganligini hamda ushbu omil mintaqamiz xalqlari uchun tarixiy-anʼanaviy holat ekanligini tasdiqlaydi.

Koʻp millatli Markaziy Osiyo mintaqasida millatlararo munosabatlarni takomillashuvida mintaqa xalqlariga xos boʻlgan bagʻrikenglik ham muayyan qiymatga egaki, bagʻrikenglik mintaqada istiqomat qiluvchi millat va elatlarni birlashtiruvchilik xususiyati bilan eʼtiborlidir. “Tolerantlik (bagʻrikenglik) ... bir-biriga oʻxshamagan odamlarning birga ahillikda yashashga intilishidir”¹⁵. Modomiki, shunday ekan mintaqa xalqlari tafakkuriga bagʻrikenglik xislatlarini singdira borish oʻzaro hamkorlik, doʻstlik va yaxshi qoʻshnichilikning garovi sifatida muhim. Markaziy Osiyo hududi oʻnlab asrlardan beri Buyuk ipak yoʻli chorrahasida joylashganligi bois, turfa din, turli millat va elatlar vakillari mintaqamiz hududida qaror topib, oʻrnashganlar. Ushbu holat ham mintaqaning tub xalqlariga xos boʻlgan bagʻrikenglik tamoyilining ijtimoiy-tarixiy asoslarining teranligini bildirib, Markaziy Osiyoning polietnik mohiyati bevosita ushbu omil bilan bogʻliq.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madaeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. –T.: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2006.
2. Islom Karimov. Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch. – T.: - Maʼnaviyat, 2008.

¹⁴ Человек: образ и сущность. Тolerантность и архитектоника эмоций.- М.:Росс.ак.наук., 1998.-стр 241.

¹⁵ Qodirova Z.R., Sharipov A.J., Alimasov V.A., Karimova E.G., Madaeva Sh.O. Yoshlar ijtimoiy faolligi va tolerantligini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. –T.: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2006. B-6.

3. Ota-Mirzaev O.B., G’anieva M.X., Latipova N. va b.sh. Oila ma’naviyati. – Toshkent, 2007.

4. Chelovek: obraz i suщnostь. Tolerantnostь i arxitektonika emotsiy.- M.:Ross.ak.nauk., 1998